

DECLARACIÓN DE USO DE IA GENERATIVA EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO

NOMBRE DEL ALUMNADO:

He usado IA Generativa en este trabajo

Marca lo que corresponda:

SÍ	NO
----	----

Si has marcado *SÍ*, completa las siguientes tres partes de este documento:

Parte 1: reflexión sobre comportamiento ético y responsable

Ten presente que el uso de IA Generativa conlleva unos riesgos y puede generar una serie de consecuencias que afecten a la integridad moral de tu actuación con ella. Por eso, te pedimos que contestes con honestidad a las siguientes preguntas (*marca lo que corresponda*):

Pregunta		
1. En mi interacción con herramientas de IA generativa he remitido datos de carácter sensible con la debida autorización de los interesados.		
SÍ, he usado estos datos con autorización	NO, he usado estos datos sin autorización	NO, no he usado datos de carácter sensible
2. En mi interacción con herramientas de IA generativa he remitido materiales protegidos por derechos de autor con la debida autorización de los interesados.		
SÍ, he usado estos materiales con autorización	NO, he usado estos materiales sin autorización	NO, no he usado materiales protegidos
3. En mi interacción con herramientas de IA generativa he remitido datos de carácter personal con la debida autorización de los interesados.		
SÍ, he usado estos datos con autorización	NO, he usado estos datos sin autorización	NO, no he usado datos de carácter personal

4. Mi utilización de la herramienta de IA generativa ha respetado sus términos de uso, así como los principios éticos esenciales (es decir, sin orientarla de manera maliciosa a obtener un resultado inapropiado para el trabajo presentado, como sería por ejemplo, que produzca una impresión o conocimiento contrario a la realidad de los resultados obtenidos, que suplante mi propio trabajo o que pueda resultar en un perjuicio para las personas).

SÍ

NO

Si NO has contado con la autorización de los interesados en alguna de las preguntas 1, 2 ó 3, explica brevemente el motivo *(por ejemplo, “los materiales estaban protegidos, pero permitían su uso para este fin” o “los términos de uso, que se pueden encontrar en esta dirección (...), impiden el uso que he hecho, pero era imprescindible dada la naturaleza del trabajo”.*

Parte 2: declaración de uso técnico

Utiliza el siguiente modelo de declaración tantas veces como sea necesario, a fin de reflejar todos los tipos de iteración que has tenido con herramientas de IA generativa. Incluye un ejemplo por cada tipo de uso realizado donde se indique *(añade un ejemplo)*:

Añade, en cada uno de los casos:

empleando el *prompt* ...

(escribe la petición realizada a la IAG)

teniendo como interacción ...

(describe qué interacción realizaste con la IAG tras la respuesta del prompt)

Ejemplo: *Declaro haber hecho uso del sistema de IA Generativa Chat GPT 3.5 para buscar información empleando el prompt: “Dime un ejemplo concreto que ilustre la aplicación de la propuesta urbanística de la Ciudad de los 15 minutos en España” teniendo como interacción la proposición del ejemplo concreto del distrito de Chamartín que se ha reflejado en la memoria.*

Declaro haber hecho uso del sistema de IA generativa (Nombre del sistema/herramienta IA y versión: ChatGPT, Gemini, Copilot, etc.) para:

Documentación y redacción:

- **Soporte a la reflexión en relación con el desarrollo del trabajo: proceso iterativo de análisis de alternativas y enfoques utilizando la IA.**

[Añade un ejemplo] Por ejemplo: He solicitado una lista de alternativas para abordar el problema planteado al inicio del trabajo.

- **Revisión o reescritura de párrafos redactados previamente.**

[Añade un ejemplo] Por ejemplo: He solicitado la reescritura de párrafos para acortar las conclusiones manteniendo las mismas ideas ya redactadas.

- **Búsqueda de información o respuesta a preguntas concretas.**

[Añade un ejemplo] Por ejemplo: Las preguntas realizadas se orientaban a [encontrar definiciones, explicaciones de procesos, ejemplos de uso, listas de riesgos de uso...]

- **Búsqueda de bibliografía.**

[Añade un ejemplo] Por ejemplo: He buscado bibliografía relacionada con el desarrollo de diagramas de casos de uso.

- **Resumen de bibliografía consultada.**

[Añade un ejemplo] Por ejemplo: He pedido que realice un resumen del siguiente listado de artículos: X, X, X, X, y de este modo he profundizado en aquellos cuyo resumen era más cercano a lo que buscaba.

- **Traducción de texto consultados.**

[Añade un ejemplo] Por ejemplo: He pedido la traducción de los siguientes textos: X, X, X.

Desarrollar contenido específico:

Se ha hecho uso de IA generativa como herramienta de soporte para el desarrollo del contenido específico del TFG, incluyendo:

- **Asistencia en el desarrollo de líneas de código (programación).**

[Añade un ejemplo del flujo habitual de uso para programar] Por ejemplo: He pedido explicaciones sobre un código en lenguaje Python.

- **Generación de esquemas, imágenes, audios o vídeos.**

[Indicar su uso en este apartado, así como mediante una nota al pie de la figura/elemento generado por IA Generativa] Por ejemplo: Fuente: elaboración propia con ayuda de Midjourney.

- **Procesos de optimización.**

[Añade un ejemplo del flujo habitual de uso para optimizar] Por ejemplo: he solicitado ayuda para corregir y explicar errores de un código que no funcionaba correctamente.

- **Tratamiento de datos: recogida, análisis, cruce de datos, etc.**

[Añade un ejemplo] Por ejemplo: una vez recogidos los datos, he pedido una guía en la normalización de los datos para la preparación del posterior análisis.

- **Inspiración de ideas en el proceso creativo.**

[Añade un ejemplo] Por ejemplo: una vez he tenido claro el objetivo del trabajo he solicitado ideas para abarcar el proyecto desde un enfoque multidisciplinar.

- **Otros usos vinculados a la generación de puntos concretos del desarrollo específico del trabajo.**

[Añade un ejemplo]

Parte 3: reflexión sobre utilidad

Por favor, aporta una valoración personal (formato libre) sobre las fortalezas y debilidades que has identificado en el uso de herramientas de IA generativa en el desarrollo de tu trabajo. Menciona si te ha servido en el proceso de aprendizaje, o en el desarrollo o en la extracción de conclusiones de tu trabajo.